

ХОЖАМНАЗАР ХУВАЙДО ҲАЁТИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Қаршиев Ислон Эгамқулович,
ЖДПУ ўқитувчиси

XVII-XVIII асрларда тасаввуфий-ирфоний фикр ривожига ҳисса қўшган Хувайдо таржимаи ҳолига оид маълумотларга назар солинганда, Хувайдо Ўшда туғилиб, Фарғонанинг Чимён деган масканида ёшлиги кечган. У умрининг охириги йилларигача шу ерда яшаб ижод этган. Бу масканда Хувайдонинг падари Ғойибназар эшон, унинг авлодлари, шу жумладан Хўжаназар Хувайдонинг марқад (қабр)лари бор. Кейинги йилларда бу муборак даргоҳ мухлислар томонидан қайта таъмирланиб, ободонлаштирилиб, зиёратгоҳга айлантирилган.

Хувайдонинг таваллуд йили маълум эмас. Шоирнинг замондоши, ихлосманди Мавлоно Носеҳ шогирди шоир Мирҳасан Садоий ҳамда чевараси Мулло Йўлдош Хилватийларнинг марсия-таърихларида Хувайдо шахси ва фазилатлари таъриф этилиб, вафоти санаси мелодий 1780 йил деб кўрсатилади, шундай таърифларнинг бирида биз:

...Хирад устои таърихи вафотин,

Битибдур «Ғойиб ўлди қутби ҳоди»

таърих санасига дуч келамиз. Бу сана абжад ҳисобида 1195 ҳижрий, 1780-1781 мелодий йилга тўғри келади¹.

Миллий мустақиллик ва янгича сиёсий тафаккур шарофати билан қайтадан кашф этилаётган халқимиз маънавиятининг азим ва ҳаётбахш сарчашмаларидан бири Хожамназар Ғойибназар ўғли Хувайдонинг бой ва серқирра бадий-фалсафий меросидир.

¹ Орзибеков Раҳмонкул. Адабий меросимиз сеҳри. –Самарқанд: Самарқанд давлат университети, 2006. –Б. 116.

XVIII аср тасаввуф адабиёти ва фалсафасининг йирик намояндаси сифатида танилган Ҳувайдо Фарғона туманидаги Чимён қишлоғида таваллуд топган. Фахриддин Эшон Хокий (Ҳувайдонинг чимёнлик чевараси)нинг “Насабномаи эшон Ҳувайдо” асаарида ёзишича, Ҳувайдонинг аждодлари асли ўшлик бўлиб, отаси Ғойибназар эшон ўзига пир тутиниб, қашқарлик Офоқхожа (вафоти 1693 йил) даргоҳига борган ва ўттиз йил унинг хизматида бўлиб, ундан тасаввуф сирларини ўрганган. Сўнг Офоқхожанинг марғилонлик ўғли Хожа Муҳйи Аҳмад (халқ орасида Пошшо пирим номи билан шуҳрат топган) ҳузурига келади. Чимён қишлоғида уй-жой қилади ва унинг хонадонида Хожамназар дунёга келади².

Ҳувайдо ўзининг “Роҳати дил” манзумаси (достони)нинг “Сабаби назми китоб” бобида ўзининг таржимаи ҳоли ҳақида шундай маълумот беради:

Каминанинг оти Хожамназардур,
Атосининг оти Ғойибназардур.
Насабда Ўшийу мавлуди Чимён
Ғарибу хоксору дил паришон³.

Шунингдек, шоир мазкур девонга киритилган бир ғазалида:
Хожамназар осийға қўйдим Ҳувайдони лақаб,
Бул ғариби мустамандни шаҳри Чимёндин тила...
деб ёзади.

Афсуски, кейинги йилларда эълон қилинган илмий мақола, дарслик ва қўлланмаларда шоир исмини “Хўжаназар”, “Хўжамназар” тарзида хато ёзиш ҳоллари учраб турибди. Тадқиқотчилар Ҳувайдонинг туғилган йили номаълум, деб кўрсатмоқда. Ҳолбуки, Ҳувайдо икки ғазалида неча йил умр кўрганлигига ишора қилиб, ёзган:

Эллик яшаб, олтмишга етиб, зарра амал йўқ,

² Хожамназар Ҳувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 3.

³ Хожамназар Ҳувайдо. Роҳати дил. –Т.: 1994. –Б. 16.

Ўлмак хуш эрур мангоки, дунёга тўйибман.

Сочим оқариб, ман на иш эттим, эй Хувайдо,

Илгимни жаҳон рахтидин эмди ювибман⁴.

Ёки:

Эллик, олтмиш яшадим, бир яхши тоат қилмадим,

Қилғоним бўлди гуноҳ, бирдам ибодат қилмадим.

Фикримизча, “Хувайдонинг туғилган йили номаълум” дейишдан кўра илмий тадқиқотлар натижаларига таяниб ҳамда Хувайдодан кейин ўтган олти авлоднинг ҳар бири ўртача 71-72 йил умр кўрганлигини инобатга олиб, шоир тахминан 1704 йили Чимён қишлоғида туғилган, дейиш ҳақиқатга яқинроқдир.

Хувайдонинг шогирди Носех Чимёний улуғ устозининг вафотига бағишлаб ёзган таърих-марсиясида:

Хирад устои таърих вафотин

Битибдур “ғойиб ўлди кутби ҳодий”-

яъни Хувайдонинг вафот йили ҳижрий 1195 (милодий 1780) йил эканлигини аниқ кўрсатган⁵.

Фарғоналик барча илм-маърифат аҳллари Хувайдо сингари истеъдодли шоир ва улуғ мутафаккирнинг Чимёнда таваллуд топганлиги, унинг асарлари ҳозиргача Марказий Осиё ва ҳатто Яқин Шарқ мамлакатларида катта шуҳрат қозонганлиги билан ҳақли равишда фахрланадилар. Шу боисдан ҳам мутафаккир руҳини шод этиш, унинг ижодий меросини халқимиз ўртасида кенг тарғиб этишга ўзларини бурчли ҳисоблайдилар⁶.

⁴ Хожамназар Хувайдо. Девон. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 4.

⁵ Ўша манба, ўша жой.

⁶ Ўша манба. –Б. 15.